

Lukyanchuk O. B., Moskalenko A. M., Glass I. I., Yatskiv V. B., Gozhenko A. I. ENDOTHELIAL DYSFUNCTION DURING RADIOTHERAPY IN ONCOLOGICAL PATIENTS. ВІСНИК МОРСЬКОЇ МЕДИЦИНИ. 2019;1(82):38-43. ISSN 0049-6804. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2639529>
<http://www.herald.com.ua>

УДК 616-006-085.849-06 : 616-018.74
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2639529>

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION DURING RADIOTHERAPY IN ONCOLOGICAL PATIENTS

Lukyanchuk O. B.¹, Moskalenko A. M.¹, Glass I. I.¹, Yatskiv V. B.², Gozhenko A. I.³

¹Odessa Regional Oncology Center; ²Bukovinsky State Medical University, Chernivtsy; ³SE "Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport of the Ministry of Health Care of Ukraine", Odessa;
e-mail: prof_gozhenko@gmail.com.

Summary. Lukyanchuk O. B.¹, Moskalenko A. M.¹, Glass I. I.¹, Yatskiv V. B.², Gozhenko A. I.³
ENDOTHELIAL DYSFUNCTION DURING RADIOTHERAPY IN ONCOLOGICAL PATIENTS. - ¹Odessa Regional Oncology Center; ²Bukovinsky State Medical University, Chernivtsy; ³SE "Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport of the Ministry of Health Care of Ukraine", Odessa; e-mail: prof_gozhenko@gmail.com. Ionizing radiation is one of the possible factors of endothelial damage. **The objective:** To study and evaluate the extent of endothelial damage in cancer patients during radiotherapy. We studied the content of CEC, general blood analysis data and coagulogram indices in 4 men and 8 women, average age 55.6 years. Radiotherapy was performed for all patients. Breast cancer was diagnosed in 7 patients, bladder cancer - in 1. Surgical treatment in a radical or cytoreductive volume was performed in 8 patients. Invasive ductal carcinoma was observed in 7 cases and urothelial invasive carcinoma in 1 case. In the initial state, all patients experience an increase in the level of endotheliocytes from 125 to 312 in 100 µl of blood (on average, 197.17 ± 28.31 in 100 µl of blood). After a course of radiotherapy in all patients, there was a further increase in the level of CEC, which indicates an increase in the severity of endothelial damage and an increase in endothelial desquamation. The increase in the number of CEC in the absence of significant deviations of the coagulogram indices can be considered as an early (preclinical) "marker" of the occurrence of endothelial dysfunction, which can lead to thrombotic complications.

Key words: endothelium, endothelial desquamation, radiotherapy, oncological disease.

Реферат. Лукьянчук О. В., Москаленко А. М., Бокал И. И., Яцків В. В., Гоженко А. И. **ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАДИОТЕРАПИИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ.** Ионизирующее излучение является одним из возможных факторов повреждения эндотелия. **Цель исследования.** Изучить и оценить степень повреждения эндотелия у онкобольных при проведении радиотерапии. Изучали содержание ЦЭК, данные общего анализа крови и показатели коагулограммы у 4 мужчин и 8 женщин, средний возраст 55.6 лет. Всем больным была проведена радиотерапия. Рак молочной железы был диагностирован у 7 пациенток, рак мочевого пузыря – у 1. Хирургическое лечение в радикальном или циторедуктивном объеме было выполнено 8 пациенткам. Инвазивный протоковый рак отмечен в 7 случаях и уротелиальный инвазивный рак – в 1 случае. В исходном состоянии у всех больных наблюдается повышение уровня эндотелиоцитов от 125 до 312 в 100 мкл крови (в среднем 197,17±28,31 в 100 мкл крови). После проведения курса радиотерапии у всех пациентов имело место дальнейшее повышение уровня ЦЭК, что свидетельствует о нарастании степени выраженности повреждения эндотелия и возрастании эндотелиальной десквамации. Нарастание количества ЦЭК при отсутствии значимых отклонений показателей коагулограммы можно рассматривать в качестве раннего (доклинического) «маркера» возникновения эндотелиальной дисфункции, которая может привести к тромботическим осложнениям.

Ключевые слова: эндотелий, эндотелиальная десквамация, радиотерапия, онкологическое заболевание.

Реферат. Лук'янчук О. В.¹, Москаленко А. М.¹, Бокал І. І.¹, Яцків В. В.², Гоженко А. І.³. **ЕНДОТЕЛІАЛЬНУ ДИСФУНКЦІЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РАДІОТЕРАПІЇ У ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ.** - ¹Одеський обласний онкологічний диспансер; ²Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; ³ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України», м. Одеса. Іонізуюче випромінювання є одним з можливих факторів ушкодження ендотелію. Мета дослідження. Вивчити і оцінити ступінь пошкодження ендотелію у онкохворих при проведенні радіотерапії. Вивчали

вміст ЦЕК, дані загального аналізу крові і показники коагулограми у 4 чоловіків і 8 жінок, середній вік 55,6 років. Всім хворим була проведена радіотерапія. Рак молочної залози був діагностично-важким у 7 пацієнток, рак сечового міхура - у 1. Хірургічне лікування в радикальному або циторедуктивних обсязі було виконано 8 пацієнткам. Інвазивний протоковий рак відзначений в 7 випадках і уротеліальний інвазивний рак - в 1 випадку. У початковому стані у всіх хворих спостерігається підвищення рівня ендотеліоцитів від 125 до 312 в 100 мкл крові (в середньому $197,17 \pm 28,31$ в 100 мкл крові). Після проведення курсу радіотерапії у всіх пацієнтів мало місце подальше підвищення рівня ЦЕК, що свідчить про наростання ступеня вираженості пошкодження ендотелію і зростанні ендотеліальної десквамації. Наростання кількості ЦЕК при відсутності значимих відхилень показу-телей коагулограми можна розглядати в якості раннього (доклінічного) «марці-ра» виникнення ендотеліальної дисфункції, яка може привести до тромботиче-ським ускладнень.

Ключові слова: ендотелій, ендотеліальна десквамація, радіотерапія, онкологі-чеський захворювання.

Вступление. Гиперкоагуляция является одними из важных общих изменений в организме онкологических больных [1, 2, 3]. Развитие гиперкоагуляции приводит к тяжёлым осложнениям, особенно в послеоперационном периоде [4, 5]. При этом, как правило, выявляются явления нарушения коагуляционного гемостаза: повышение содержания растворимого фибрина в плазме (как показателя повышенного содержания тромбина), повышение уровня D-димера, снижение уровня антитромбина, плазминогена и тромбоцитоз, возрастающие по интенсивности по мере прогрессирования ракового процесса [3]. Общеизвестный характер таких нарушений гемостаза послужил основанием для обязательного применения антикоагулянтов, в первую очередь гепаринового ряда, для профилактики тромбозов у онкологических больных [6]. Однако, клиническая практика свидетельствует о том, что, несмотря на широкое применение препаратов низкомолекулярного гепарина на фоне практически нормальных показателей коагуляционного гемостаза, у ряда онкологических больных всё же развиваются тромботические осложнения. Нами высказано предположение о том, что основные нарушения гемостаза у онкологических больных могут быть обусловлены патологией тромбоцитарно-сосудистого гемостаза, особенно в связи с возможным повреждением эндотелия. Известно, что о степени патологии эндотелия можно судить по состоянию его десквамации. Ранее нами показано, что онкологическое заболевание у пациента в подавляющем большинстве случаев ассоциируется с повышением степени десквамации эндотелия и проявляется повышением количества циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) в крови [7]. Степень выраженности десквамации эндотелия может усугубляться при проведении онкологическим лечением, в частности, химиотерапии [7], что вместе с наличием гиперкоагуляции может вызывать предрасположенность к развитию тромбозомболических осложнений у пациентов [8, 9, 10].

Известно, что ионизирующее излучение является одним из возможных факторов повреждения эндотелия. В этой связи представляет интерес изучение функционального состояния эндотелия по показателю его десквамации, а также изучение состояния системы гемостаза у онкологических больных при проведении лучевой терапии.

Цель исследования. Изучить и оценить степень повреждения эндотелия у онкобольных при проведении радиотерапии.

Материал и методы исследования. Было изучено содержание ЦЭК, данные общего анализа крови и показатели коагулограммы у 12 больных (4 мужчин и 8 женщин). Всем больным в февралемарте 2019 года в Одесском областном онкологическом диспансере была проведена радиотерапия. Возраст пациенток составил от 48 до 77 лет (средний 55,6 лет). Рак молочной железы был диагностирован у 7 пациенток, рак мочевого пузыря – у 1. За 1 - 2 месяца до проведения лучевой терапии хирургическое лечение в радикальном или циторедуктивном объёме было выполнено 8 пациенткам. По данным морфологического исследования инвазивный протоковий рак отмечен в 7 случаях и уротеліальний інвазивний рак – в 1 случае. С I стадией опухолевого процесса лечение получила 1 женщина, со II – 4, с III – 3 женщины. Курсы полихимиотерапии, количеством от 4 до 6, предшествовавшие радиотерапии за 2 - 7 месяцев, были проведены 4 пациенткам. Радиотерапия на область регионарных лимфоузлов (шейные, подмышечные, парастернальные) в дозе по 40 Грей проводилась 3 пациенткам, облучение послеоперационного рубца молочной железы и регионарных лимфоузлов в суммарной очаговой дозе (СОД) по 40 Грей проводилось 4 пациенткам, радиотерапия опухоли мочевого пузыря СОД 40 Грей проведена 1 пациентке

Возраст пациентов-мужчин составил от 58 до 77 лет, в среднем 65,3 года. По поводу рака предстательной железы лечение проводилось 3 пациентам, по поводу рака лёгкого лечился 1 пациент. Морфология опухолей по данным биопсии: в 3 случаях - аденокарцинома, в 1 случае – недифференцированный мелкоклеточный рак. Со II стадией опухолевого процесса проходил лечение 1

пациент, с III стадией – 3 пациента. До проведения радиотерапии 1 пациенту было проведено 6 курсов полихимиотерапии, 1 пациенту 4 курса гормонотерапии. Радиотерапия на область опухоли предстательной железы и регионарные лимфоузлы в СОД 40 Грей проводилась 2 пациентам, облучение опухоли лёгкого и лимфоузлов средостения в СОД 40 Грей проведено 1 пациенту, радиотерапия метастатических поражений поясничного отдела позвоночника в СОД 40 Грей проведена 1 пациенту.

Содержание эндотелиоцитов в крови определялось по методике морфологической идентификации ЦЭК (по Hladovec J., 1978; Петрицев Н.Н., 2001 с модификацией) [11]. Метод основан на изоляции десквамированных эндотелиоцитов вместе с тромбоцитами с последующим осаждением тромбоцитов адреналином, подсчёт ЦЭК осуществляется с помощью светового микроскопа после предварительной окраски клеток красителем.

Забор крови производится утром натощак путём пункции локтевой вены. В пластиковую пробирку берём 5 мл крови, стабилизируем её 3,8% раствором цитрата натрия в соотношении 9:1. Для приготовления плазмы, содержащей ЦЭК, сразу после взятия кровь центрифугировалась 5 мин при 1500 об/мин. 2 мл полученной плазмы смешивали с 0,1 мл 0,1% раствора адреналина. Для удаления агрегатов тромбоцитов полученную смесь механически перемешивали 10 мин путём аккуратного встряхивания пробирок и центрифугировали 10 мин при 1000 об/мин. Переносили 1,6 мл супернатанта, свободного от тромбоцитов, в другую пробирку. Для концентрирования эндотелиоцитов супернатант центрифугировали 15 мин при 1000 об/мин. Удаляли надосадочную жидкость, получая 0,1 мл концентрированной (в 16 раз) суспензии ЦЭК. Для лучшей визуализации ЦЭК проводили их окрашивание. Для этого полученную суспензию ЦЭК в объёме 0,1 мл переносили в другую пробирку, куда при перемешивании стеклянной палочкой добавляли метиленовый синий (1 капля 0,1% раствора) или аналогичное количество реактива Самсона. Подсчёт ЦЭК производили в камере Горяева.

Результаты и их обсуждение. В исходном состоянии у всех больных наблюдается повышение уровня эндотелиоцитов от 125 до 312 в 100 мкл крови (в среднем $197,17 \pm 28,31$ в 100 мкл крови) независимо от локализации, морфологии опухолей и стадии опухолевого процесса, что соответствует ранее полученным данным [7].

Рис. 1. Содержание ЦЭК в крови онкобольных до и после проведения радиотерапии

* - $p \geq 0,05$

После проведения курса радиотерапии у всех пациентов нами было отмечено дальнейшее повышение уровня ЦЭК в пределах от 201 до 340 в 100 мкл крови (в среднем $289,08 \pm 21,07$), что свидетельствует о нарастании степени выраженности повреждения эндотелия и возрастании эндотелиальной десквамации.

Важно отметить, что проведение курса лучевой терапии приводило к увеличению ЦЭК у всех пациентов. Необходимо подчеркнуть, что выявленный эффект, по-видимому, не был связан с морфологией и стадией опухолевого процесса. Следовательно, увеличение количества ЦЭК скорее всего было обусловлено преимущественно влиянием лучевой терапии. Отсутствие существенных изменений клеточного состава периферической крови даёт нам основание предположить, что эффекты радиотерапии на процесс десквамации эндотелиоцитов в основном не связаны с влиянием на костный мозг, а, скорее всего, являются следствием прямого повреждающего воздействия на эндотелий. Можно предположить, что ускоренная десквамация эндотелиальных клеток у онкологических больных усиливается при проведении курса радиотерапии.

**СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ У
ПАЦИЕНТОВ, P \geq 0,05**

Содержание	До проведения радиотерапии	После проведения радиотерапии
Эритроциты, Т/л	4,21 \pm 0,32	3,99 \pm 0,26
Гемоглобин, г/л	128,5 \pm 8,66	118,67 \pm 5,40
Лейкоциты, Г/л	6,28 \pm 1,04	6,76 \pm 0,95
Тромбоциты, Г/л	218,58 \pm 11,38	225,42 \pm 10,09

Установлено, что международное нормализованное отношение (МНО), как один из основных показателей гемостаза, до радиотерапии составило 1,02 \pm 0,02, после 1,02 \pm 0,01 (p \geq 0,05), т.е., практически не изменилось.

На фоне проведения радиотерапии наряду с повышением содержания ЦЭК, нами не отмечено достоверных изменений со стороны клеточного состава периферической крови. Отмеченные нами отклонения у пациентов при проведении радиотерапии сходны с выявленными нами ранее изменениями показателей крови пациентов при проведении химиотерапии дакарбазином [7]. Вышеизложенное позволяет обратить внимание на то, что радиотерапия, как и химиотерапия, повышает риск развития тромботических осложнений вследствие повреждения эндотелия, что необходимо учитывать при проведении комплексной терапии данного контингента больных

Выводы. 1. Онкологическое заболевание у онкобольных ассоциируется с повышением степени десквамации эндотелия и проявляется повышением количества ЦЭК.

2. Степень выраженности десквамации эндотелия усугубляется после проведения пациентам радиотерапии и не зависит от вида опухоли и стадии опухолевого процесса.

3. Нарастание количества ЦЭК при отсутствии значимых отклонений показателей коагулограммы можно рассматривать в качестве раннего (доклинического) «маркера» возникновения эндотелиальной дисфункции, которая может привести к тромботическим осложнениям.

Литература:

1. Проблемы тромбофилии и тромбозов у онкологических больных. А.Д. Макацария, А.В. Воробьев // Эффективная фармакотерапия. Онкология. Гематология и Радиология. - 2008. - №1. - С. 10 - 21.
2. Нарушение системы гемостаза у онкологических больных /О.А. Тарабрин, А.И. Мазуренко // Онкогинекология. - 2015. - N 3. - С. 48 - 56.
3. Показатели коагуляционного гемостаза у онкологических больных / А. Н Шилова и др. // Сибирский онкологический журнал. - 2011. - № 1 (прилож.). - С. 124 -125.
4. Stein PD, Matta F, Sabra MJ. Pulmonary embolism and deep venous thrombosis following laparoscopic cholecystectomy. Clin Appl Thromb Hemost. 2014;20:233–7. doi: 10.1177/1076029613502255.
5. Ulrych J, Kvasnicka T, Fryba V, et al. 28 day post-operative persisted hypercoagulability after surgery for benign diseases: a prospective cohort study. BMC Surg. 2016;16:16. Published 2016 Apr 6. doi:10.1186/s12893-016-0128-3.
6. Carrier M et al. Apixaban to prevent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med 2018 Dec 4; [e-pub]. (<https://doi.org/10.1056/NEJMoa1814468>).
7. О состоянии эндотелиальной десквамации у онкологических больных. О.В. Лукьянчук, А.М. Москаленко, И.И. Бокал, А.И. Гоженко // Актуальные проблемы транспортной медицины. - 2018. - №4(54). - С. 88 - 93.
8. Тромбозы и тромбоемболии в онкологии. Современный взгляд на проблему / Соменова О. В., Маджуга А. В., Елизарова А. Л. // Злокачественные опухоли. - 2014. - № 3. - С. 172 -176.
9. Питання тромбозогеморагічних ускладнень у хворих на рак ендометрію: що нового? /Тарабрін О. О, Бобирь А. Л, Босенко К. В., Дузенко О. О. // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 4(91). - С. 57 - 60.
10. Об изменениях в системе гемостаза у онкобольных / О. В. Лукьянчук, А .М. Москаленко, А. И. Гоженко //Актуальні проблеми транспортної медицини. - 2019. №1(55).-С.137 - 143.
11. Козловский В. И., Солодков А. П., Мяделец О. Д., Акулёнок А. В. Методы определения числа циркулирующих в крови эндотелиоцитов: Метод. реком.. - Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет.: УО ВГМУ.- Витебск, 2008.- 28 с.

References:

1. Problems of thrombophilia and thrombosis in cancer patients. A. D. .Makatsaria, A.V. Vorobiev // Effective pharmacotherapy. Oncology. Hematology and Radiology . - 2008. - №1. - P. 10 - 21.

2. Disruption of the hemostatic system in oncological patients / O.A. Tarabrin, A.I. Mazurenko // *Oncology and Gynecology* .- 2015.- N 3.- P. 48 - 56.
3. Indicators of coagulative hemostasis in oncological patients / A. N Shilova, etc. // *Siberian Oncological J.* .- 2011.- № 1 (app.) .- P. 124-125.
4. Stein PD, Matta F, Sabra MJ. Pulmonary embolism and deep venous thrombosis following laparoscopic cholecystectomy. *Clin Appl Thromb Hemost.* 2014;20:233–7. doi: 10.1177/1076029613502255.
5. Ulrych J, Kvasnicka T, Fryba V, et al. 28 day post-operative persisted hypercoagulability after surgery for benign diseases: a prospective cohort study. *BMC Surg.* 2016;16:16. Published 2016 Apr 6. doi:10.1186/s12893-016-0128-3.
6. Carrier M et al. Apixaban to prevent venous thromboembolism in patients with cancer. *N Engl J Med* 2018 Dec 4; [e-pub]. (<https://doi.org/10.1056/NEJMoa1814468>).
7. On the state of endothelial desquamation in cancer patients. O.V. Lukyanchuk, A.M. Moskalenko, I.I. Glass, A.I. Gozhenko // *Actual problems of transport medicine*. - 2018.- №4 (54) .- S. 88 - 93.
8. Thrombosis and thromboembolism in oncology. A modern view on the problem / Somonova OV, Madzhuga A.V., Elizarova A.L. // *Malignant tumors*. - 2014. - № 3.- p. 172 -176.
9. Problems of trombohemoragichnyh accelerated at the ailments of cancer endometrium: what is new? / Tarabrin O. O, Bobir A. L, Bosenko K. V., Duzenko O. O. // *Medicine of Emergency Conditions*. - 2018. - № 4 (91) .- P. 57 - 60.
10. On changes in the hemostatic system in cancer patients / O.V. Lukyanchuk, A.M. Moskalenko, A. I. Gozhenko // *Actual problems of transport medicine*. - 2019. №1 (55) .- C.137-143.
11. Kozlovsky V.I., Solodkov A.P., Myeleder O. D., Akulenok A.V. Methods for determining the number of endothelial cells circulating in the blood: Method. *Recom .. - Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University :. UO VSMU.- Vitebsk, 2008.- 28 p.*